

LINGVOKULTUROLOGIYA VA URDUCHA, O‘ZBEKCHA
MAQOLLARDA VARIANTLILIK HODISASI

Yusupova Mohira

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Urdu tili va adabiyoti, Pokiston tarixi va madaniyati” kafedrası o‘qituvchisi

mohraxon9@gmail.com(894)6959442

Annotatsiya: maqolada lingvokulturologiyaning o‘ziga xos jihatlari, uning tildagi o‘rni, til madaniyatning birligi sifatida namoyon bo‘lishi va shuningdek ikkita tildagi maqollarda variantlilik hodisalari qay tarzda namoyon bo‘lishi yoritilgan.

Аннотация: в статье описываются специфические аспекты лингвокультурализма, его место в языке, проявление языка как единства культуры, а также то, как проявляется явление вариативности в пословицах на двух языках.

Annotation: the article describes the specific aspects of linguo-culturalism, its place in language, the manifestation of language as a unity of culture, and also how the phenomenon of variation is manifested in proverbs in two languages.

Tayanch tushunchalar: til, madaniyat, lingvokulturologiya, lingvistika, mentalitet, terminlar, filologik fan, variantlilik, leksik, leksik-formal, struktur, verbal shakl

Ключевые слова: язык, культура, языковая культура, языкознание, mentalitet, термины, филологическая наука, вариант, лексический, лексико-формальный, структура, вербальная форма

Key words: language, culture, linguistic culture, linguistics, mentality, terms, philological science, variant, lexical, lexical-formal, structure, verbal form

Til va madaniyatning o‘zaro uyg‘unlik masalalari tilshunoslar, adabiyotshunoslar, etnograflar, psixologlar va boshqalarning doimiy e‘tiborini

tortadi. Til milliy madaniyatning mavjudligi va ifodasining asosiy shakli bo‘lib, u madaniy bilimlarni to‘plash vositasi sifatida, shuningdek, madaniyatni ko‘rsatuvchi ichki shakl sifatida namoyon bo‘ladi.

Rus olimasi V. A. Maslovaning fikricha, “til – bu ruhimizning harakatchanligi, madaniyatning tarkibiy qismi, uni o‘zlashtirishning asosiy qurolidir. Olima til milliy mentalitetning o‘ziga xos belgilarini ifodalaydi” .

Lingvokulturologiya til va madaniyatning o‘zaro aloqasi va o‘zaro ta‘sirini o‘rganadigan eng yosh fanlardan biridir. “Lingvokulturologiya” termini V.N. Teliya, V.V. Vorobyov, V.A. Maslova va boshqalarning ishlari bilan bog‘liq holda paydo bo‘ldi.

XIX asrning oxirida lingvistikada quyidagi faraz qabul qilindi: “til nafaqat madaniyat bilan bog’liq, balki undan o’sadi va uni rivojlantiradi. Til bir vaqtning o’zida madaniyatni anglash, rivojlantirish, saqlash qurolini o’zida namoyon qiladi, shuningdek, til yordamida moddiy va ma’naviy madaniyatning haqiqiy, obyektiv asarlari yaratiladi.” V.A. Maslovaning fikriga ko’ra, ming yillar davom etgan ushbu g’oya asosida yangi fan – lingvokulturologiya paydo bo’ldi.

V.A. Maslova lingvokulturologiya uch bosqichda rivojlanishini ta’kidlaydi. Birinchi bosqichda ushbu fanni rivojlantirishda V. Gumboldt, E. Sepir va boshqalarning izlanishlari turadi. Ikkinchi davrning mohiyati lingvokulturologiyani mustaqil fan sifatida shakllantirishdan iborat. Fanning dinamik rivojlanishi uchinchi davrni – fundamental fanlararo fan - lingvokulturologiyani prognoz qilish imkonini beradi .

XX asrda lingvokulturologiyada bir necha maktablar tashkil topdi, ulardan Moskvada shakllangan 4 maktab ajralib turadi.

1. Y.S. Stepanovanning lingvokulturologiya maktabi doimiy madaniyatni diaxronik aspektda faol til emas, balki tashqi kuzatuvchi nuqtai-nazaridan o’rganish bilan shug’ullanadi.

2.N.D. Arutyunovanning lingvokulturologiya maktabi turli xil davrlar va xalqlarning matnlaridan olingan madaniyatning universal terminlarini faol til sifatida emas, balki tashqi kuzatuvchi nuqtai-nazaridan o’rganadi.

3.V.N. Teliya maktabi frazeologizmlarni lingvokulturologik tahlil qilish bilan shug’ullanadi. V.N. Teliya va uning shogirdlari tilning mohiyatini tilni tashuvchilar nuqtai-nazaridan o’rganadi, shuningdek ushbu qarash til va madaniyat subyekti orqali bevosita madaniy semantikaga ega bo’lishga qaratilgan. Bular gapiruvchining nutqiy faoliyatini mental holatiga taqlid qilgan holda o’rganuvchi A. Vejbitskoyning mental lingvistika konsepsiyasida aks etadi.

4.Rossiya lingvokulturologiya maktabi lingvodavlatchilik konsepsiyasini rivojlantirgan E. M. Vereshagina va V.G. Kostomarova, V.V. Vorobyov, V.M. Shaklein kabi olimlar tomonidan tashkil topgan.

Mustaqil fan sifatida lingvokulturologiya yetarlicha uzoq tarixga ega bo’lishiga qaramay haligacha fan sifatidagi maqomi noaniqligicha qolmoqda.

V.V. Vorobyov lingvokulturologiyani “lingvodavlatchilik bilan obyektini o’z tamoyillariga ko’ra o’rganuvchi ilmiy soha o’ziga xos xususiyatlar bilan xarakterlanadi” deya aniqlaydi. Olimlarning fikriga ko’ra, lingvokulturologiya – “filologik va boshqa gumanitar fanlar sohasidagi tabiiy qadam bo’lib, bu tilni lingvodavlatchilik aspektida o’qitish emas, balki filologiya (lingvistika), madaniyatni o’rganuvchi, fanlar orasidagi chegara, ilmiy sohani sintezlovchi turdir”. Lingvokulturologiya o’zida “Tizimli metodlar yordamida, zamonaviy ustuvorliklar va madaniy tuzilmalarga yo’naltirilgan til va tildan tashqari tarkib birligida

birliklarning yaxlit tuzilishi sifatida uning faoliyati va ushbu jarayonni aks ettirishda madaniyat va tilning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirini o'rganuvchi turlarni sintezlovchi kompleks ilmiy sohani” namoyon qiladi .

V.N. Teliya lingvokulturologiyaning yana bir ta'rifini taklif etadi, lingvokulturologiya – “bu til va madaniyatning korrespondensiyasini o'rganish va tavsiflash bilan shug'ullanadigan etnolingvistikaning bir qismidir.”

V.V. Krasnix lingvokulturologiya – “til va diskursda madaniyatni namoyon qilish, aks ettirish va aniqlashni o'rganadigan soha” deb ko'rsatadi. U dunyoning milliy manzarasi, tilga oid anglash, mental-lingvo kompleksning xususiyatlarini o'rganish bilan to'g'ridan-tog'ri bog'langan .

E.Y. Butenko lingvokulturologiyani verbal shaklda qoplangan madaniy mental birlik prizmasi orqali til va madaniyatning o'zaro aloqasi va ta'sirini o'rganadigan kompleks ilmiy soha sifatida baholaydi .

Ilgari surilgan ta'riflardan so'ng E.I. Zinovyeva va E.E. Yurkovning hisoblashicha, “lingvokulturologiya – bu lingvistik filologik fan bo'lib, turli darajadagi til birliklari, nutq faoliyati, nutqning harakati, diskursni o'rganish orqali ma'lum bir til tashuvchilari tomonidan dunyo haqidagi bilimlarni taqdim etishning turli usullarini o'rganadi. Bu esa, tahlil qilinadigan birliklarning ma'nosini, uning xususiyatlarini, sohiblarining ongida aks etgan konnotatsiya va assotsiatsiyalarni to'liq ifodalaydigan obyektlarning tavsifini berishga imkon beradi. Bunda lingvokulturologiyaning muammolaridan biri bo'lgan tanlov tamoyillarini ishlab chiqish, tilning ma'nosi bilan bog'liq bo'lgan ensiklopedik xarakterning ma'lumotlarini hisobga olish muhimdir.”

Shunday qilib, ushbu ta'riflarning tahliliga asoslangan holda biz lingvokulturologiyani ma'lum bir til sohiblarining ongida aks etuvchi turli darajadagi til birliklarini o'rganish orqali xalqning madaniyatini o'rganuvchi nazariy fan deb bilamiz.

Bundan tashqari lingvokulturologiyaning tadqiqot obyekti va predmetini jiddiy farqlash lozim. Zamonaviy fanda qabul qilingan bir qancha ta'riflarga murojaat qilsak:

1) V.V. Vorobyevning fikricha, lingvokulturologiyaning asosiy obyekti yagona tizimli butunlik sifatidagi o'zaro munosabatni izohlashni o'rganish va uni funksiyalash jarayonida til va madaniyatning o'zaro aloqasi va o'zaro munosabati hisoblanadi.

2) V.A. Maslovaning nuqtai-nazariga ko'ra lingvokulturologiyaning obyekti sifatida madaniy axborotni tashuvchi tilning o'zaro munosabati, uning afzalliklari va o'rnatilishi va tildan foydalangan holda ushbu madaniyatni yaratuvchi inson turadi.

3)E. I. Zinovyeva lingvokulturologiyaning obyekti sifatida “butun til va madaniyat” ni ko'radi. So'nggi vaqtlarda lingvokulturologiyaning obyektiga nutq

faoliyati, hodisalari, vaziyatlar, ya’ni madaniy ahamiyatga ega bo’lgan til vositalarini tanlash va qurilish xarakterining madaniy jihatdan farqlanishi tegishlidir .

4) V.V. Krasnixning hisoblashicha, lingvokulturologiyaning obyekti – “til prizmasi orqali madaniyat va madaniyatni aks ettirish va mustahkamlash kabi tildir” .

Shu bilan birga “lingvokulturologiyaning tadqiqot predmeti moddiy va ma’naviy madaniyat sifatida tushuniladi, insoniyat tomonidan yaratilgan ushbu atama quyidagi mazmunga ega. Xullas, barchasi dunyoning tilga oid manzarasini yaratadi” .

V.A. Maslovaning fikriga ko’ra, lingvokulturologiyaning predmetini “madaniyatda ramziy, majoziy-metaforik ahamiyatga ega bo’lgan til birligi” sifatida o’rganishni belgilab olish mumkin .

E.I. Zinovyev va E.E. Yurkovning nuqtai-nazariga ko’ra, uning predmeti “til va madaniyatning o’zaro munosabati” hisoblanadi .

V. N. Teliyaning ta’kidlashicha, “lingvokulturologiyaning predmeti – bu sinxron harakatlanuvchi vositani o’rganish va izohlash, va til va madaniyatning o’zaro munosabat usuli” .

V.V. Krasnix predmetga “madaniy jihatdan mazmunli tarkibga ega bo’lgan til birligi va diskurs, biz menta-lingual kompleksning madaniy-tarixiy qatlamiga kirishimiz mumkin bo’lgan “kanal” dir” .

Shunday qilib, E.I. Zinovyevning tadqiqotiga asoslangan holda xulosa qilishimiz mumkinki, lingvokulturologiyaning obyekti butun til va madaniyat hisoblanadi. Predmeti esa – til va madaniyatning o’zaro aloqasi.

E.O. Oparinning fikriga ko’ra “lingvokulturologiyaning maqsadi til birliklarini o’z ichiga oluvchi, madaniyatni saqlovchi va yetkazuvchi usullarini o’rganishdan tashkil topadi. Til va madaniyatning o’zaro aloqasi va o’zaro munosabati jarayonida dastlab nafaqat kumulyativ, balki yetkazish vazifasini ham bajaradi. Til nafaqat mustahkamlanadi va madaniyat qurilmalarida o’z birliklarini saqlaydi: ushbu qurilmalar orqali xalq mentalitetida aks etadi yoki uning alohida ijtimoiy guruhlari avloddan-avlodga o’tadi” .

V.N. Teliya lingvokulturologiyaning maqsadi sifatida “madaniy kompetensiyaga asoslangan holda jamiyatning kundalik madaniy-tilga oid subyektlarining kompetensiyasini aniqlash, turli xil turlarning tilga oid belgilarining konseptual mazmuni bilan bog’liq bo’lgan va shu bilan birga tilni ishlatish jarayonida qayta ishlatiluvchi, va shuningdek, jamiyatning umumiy madaniy mentalitetining bir qismi sifatida madaniy-lingvistik o’zligini anglash haqidagi eng ko’p ma’lumotni aniqlash”ni ajratadi .

V.V. Krasnix ta’kidlaydiki, lingvokulturologiyaning maqsadida til va diskurs orqali madaniy muhit va kommunikativ muhitning madaniy fonini o’rganish va izohlash yotadi. U lingvokulturologiyaning asosiy maqsadi – “tilda mustahkamlangan va diskursda namoyon bo’lgan madaniyatning tilga oid ma’lumotlar asosiga

qarshiligi; til ko’zgisida aks ettirilgan va u madaniyatli inson muhiti haqidagi fikrlar mustahkamlangan: madaniy arxip bilan mos keluvchi tilning prizmasidan kelib chiquvchi qadimiy g’oyalar.”

V.A. Maslovaning hisoblashicha, “lingvokulturologiya mustaqil bilim sohasi sifatida quyidagi muayyan vazifalarni hal qilishi va bir qator savollarga javob berishi kerak:

1. Madaniyat til konseptlarini shakllantirishda qanday ishtirok etadi;
2. Til belgisi ma’noning qaysi qismiga “madaniy fikrlar”ni qo’shadi;
3. Ushbu ma’nolarni gapiruvchilar va tinglovchilar tushunishadimi va nutq strategiyalariga qanday ta’sir qiladi.

V. P. Jukov maqol variantlarini quyidagi turlarga ajratadi: leksik, formal-so’z yasaliqli, leksik-grammatik va struktur. Bu variantlilik hodisalari maqolning buzilishiga olib kelmaydi, balki uni sinonimdan farqlaydi .

N. F. Alefirenko paremiya variantlarini ikki asosiy guruh – matnli variantli paradigmalar (leksik, leksik-struktur va leksik grammatik turlar) va semantik variantli paradigmalariga ajratadi.

Mazkur olib borilgan tadqiqot ishida leksik, leksik-struktur va leksik-grammatik turdagi variantlilikka ega bo’lgan maqollar uchradi.

Leksik variantlilik maqollar orasida eng keng tarqalgani bo’lib, maqolning yagona obrazli asosini saqlash bilan so’z komponentlarning o’zgarishini namoyon qiladi. Masalan:

ٹوم کا تیر ، خدا جھوٹ کرے

ٹوم کا تیر ، خدا خیر کرے

Do’m (qo’shiqchilar kastasining nomi) ning yoyini xudo o’nglasa.

O’zbekcha: Dushmanni paxta bilan bo’g’izla.

Dushmanni shakar bilan o’ldir.

Urducha maqollarda “جھوٹ کرے” komponentining o’rniga “خیر کرے” komponenti qo’llanilishi bilan maqolning ma’nosi o’zgarmaydi. Bundan tashqari har ikkala leksik komponent ham faqat maqol matnida umumiy “ishi o’nglanmoq” ma’nosini anglatadi. O’zbekcha maqollarda “paxta” va “shakar” so’zlari qo’llanilib, ular “dushmanni oshkora dushman bo’lib emas, balki do’sti bo’lib, shirin, yumshoq muoamala qilib, yanchib tashla” ma’nosini beradi. Lekin biz ushbu komponentlarni kontekstual sinonim deb atay olmaymiz, chunki ularning yaqinligi sinonimik xususiyatga ega emas. Bunda obrazli asosi o’shanday qoladi va maqollarning ma’nosi bir xil saqlanib qoladi.

Qiziq tomoni shundaki, maqollardagi leksik variantlilikda birdan ortiq element o’zgarsa ham paremiyaning ma’nosi o’zgarishiga jiddiy ta’sir ko’rsatmaydi. Masalan :

دلی ہنوز دور است

ابھی دلی دور ہے

Dehli haligacha uzoq.

O'zbekcha: Yaxshi do'stni yomon kunda sinar.

Yaxshi do'st ish tushganda bilinar.

Umumlashgan ma'nolar uning strukturasi barqaror qiladi, hatto qayta ishlatish natijasida xatolik bilan paydo bo'lgan variantning ham ma'nosi o'zgarmaydi. Umumlashtirilgan ma'noga tasodifiy elementlarning bunday moslashish namunasi variantlarda kuzatiladi.

Leksik variantlilikdan tashqari, leksik-struktur variantlilik ham ajralib turadi. Leksik-struktur variantlilik birinchi navbatda ikki qisimli maqollarda yorqin ifodalangan bo'lib, ikkinchi qismini almashtirishda namoyon bo'ladi, bu deyarli butun ma'noga ta'sir qilmaydi. Masalan:

پانڈے جی پچھتائینگے ، چنے کی روٹی کھائینگے

پانڈے جی پچھتائینگے ، سوکھے چنے چبا ئینگے

O'zbekcha: Zarurga – zarur, nozarurga – ne zarur?!

Zarurga – zarur, kirakashga – pul!

Urducha maqollardagi komponentlar o'zgargan bo'lsa-da, ikkalasida ham “biron ishni majburan qilmoq” ma'nosi yotadi. O'zbekcha maqollardan esa “keraksiz ish bilan shug'ullanib, vaqtni zoye ketkazish” ma'nosi anglashiladi.

Bunday o'zgarishning sababi semantik kondensatsiya bo'lib, gapning bir qismini qismini qisqartirish bilan butun ma'no qolgan qismga qartiladi, bunday vaziyatda maqolning birinchi qismi semantik jihatdan to'yinadi.

Maqollardagi leksik farqlar ba'zan grammatik darajadagi farqlar bilan birlashadi. Shu bilan leksik-grammatik variantlilikka guvoh bo'lish mumkin. Masalan:

چور چور سے گیا، تو کیا پیرا پھیری سے بھی گیا

چور چور سے گیا، تو کیا پیرا پھیری سے نہیں گیا

Urducha maqollarda o'zgarishlar bo'lishiga qaramasdan, ikkalasi ham “o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas” ma'nosini beradi.

O'zbekcha: Yoshga – xizmat, qariga – hurmat.

Yoshlar – xizmatda, qarillar izzatda.

Leksik-grammatik variantlilik bilan ma'nosida sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Maqollar strukturasi uning leksik-grammatik rivojlanishi tufayli o'zgaradi.

Leksik-grammatik variantlilikda tavgologiya hodisasi ham kuzatilishi mumkin. Masalan:

دال میں کچھ کالا ہے

کچھ دال میں کالا ہے

O'zbekcha: Kerakka terak yiqilar.

Kerak terakni yiqar.

Maqollarning leksik, leksik-grammatik, leksik-struktur turlariga orasidagi noaniqliklarga oydinlik kiritildi. Ta’kidlash kerakki, maqol oddiy barqaror birikmalardan farqli ravishda doimiy o’rganilib, to’ldirib boriladi.

Xulosa o’rnida ta’kidlash joizki, leksik-semantik tahlilda maqollarning variantlilik xususiyatlariga ham alohida to’xtab o’tildi. Urdu tilidagi maqollarda asosan leksik, leksik-struktur, leksik-grammatik turdagi variantlilik hodisalari uchradi. Bunga monand ravishda o’zbek tilidan ham aynan mana shu turdagi variantlikka ega maqollar tanlab olindi. Variantlilik ikkala tildagi maqollar ma’nosiga deyarli ta’sir o’tkazmasligini mazkur ishda guvoh bo’lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Imomov K., T. Mirzayev, B. Sarimsoqov, O. Safarov. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. T.: “O’qituvchi”, 1990. - 240 b.
2. Safarov O. O’zbek xalq og’zaki ijodi. T.: “Musiqqa”, 2010.- 220 b.
3. Uluqov. N. Tilshunoslik nazariyasi. T.: “Barkamol fayz mediya”, 2016. –300 b.
4. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. T.: 1990. – 523 b.
5. Бутенко Е.Ю. «Лингвокультурология» М.: Изд-во «Флинта», 2014.-125 с.
6. Вальгина, Н.С., Розенталь Д.Э. М.И. Фомина М.: Логос. 2001.- 96 с.
7. Воробьев В.В. «Лингвокультурология» М.: Изд-во «РУДН», 2006. – 120 с.
8. Даль В.И. Пословицы русского народа. Т.1. М.:Русская книга.1984.-300 с.
9. Жуков В.П. «Словарь русских пословиц и поговорок», М.: Русс.яз., 2000.- 550 с.
10. Маслова В.А. «Лингвокультурология» М.: Изд-во «Юрайт», 1997.- 255 с.
11. Мартынова А.Н. Пословицы. Поговорки. Загадки. М., 1986.- 190 с.
12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение.1985.- 680 с.
13. Телия В.Н. «Русская фразеология (Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты) » Москва, школа «Языки руссой культуры» 1996. – 180 с.
14. ۳۵۰ - ص ۱۹۸۸ کالگ "پہلو لسانی و سماجی کے ان اور کہوتیں اردو" اگاسر یونس
15. ۲۵۴ - ص ۲۰۱۶ کارنر بک کہوتیں اردو قریشی احمد شریف
16. ۲۰۱۷ اول حصہ، راز عالم سرور -- کہوتیں